

ANAIS DO III CONGRESSO NORTE-NORDESTE DE SAÚDE PÚBLICA (ONLINE)

RESUMOS SIMPLES

III Congresso Norte-Nordeste de
Saúde Pública (*online*)

Editora Omnis Scientia

**ANAIS DO
III CONGRESSO NORTE-NORDESTE DE SAÚDE PÚBLICA (ONLINE)**

RESUMOS SIMPLES

Volume 1

1ª Edição

TRIUNFO - PE

2022

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
Lumos Assessoria Editorial
Bibliotecária: Priscila Pena Machado CRB-7/6971

C755 Congresso Norte-Nordeste de Saúde Pública (3. : 2022 :
online).
Anais do III Congresso Norte-Nordeste de Saúde Pública
(online) : resumos simples : volume 1 [recurso eletrônico]
/ [coordenadora Cindy Juliane da Silva Ferreira]. — 1.
ed. — Triunfo : Omnis Scientia, 2022.
Dados eletrônicos (pdf).

“Evento realizado nos dias 18 e 19 de junho de 2022,
online).”

ISBN 978-65-5854-779-2

DOI: 10.47094/IIICNNESP.2022/RS

1. Saúde pública - Congressos. 2. Política de saúde -
Brasil. 3. Serviços de saúde comunitária - Brasil.
I. Ferreira, Cindy Juliane da Silva. II. Título.

CDD22: 362.10981

Editora Omnis Scientia

Triunfo – Pernambuco – Brasil

Telefone: +55 (87) 99656-3565

editoraomnisscientia.com.br

contato@editoraomnisscientia.com.br

(RE) ORGANIZAÇÃO DOS FLUXOS DE ATENDIMENTO DO ACESSO AVANÇADO DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19

Larayne Gallo Farias Oliveira

Lislaine Aparecida Fracolli

Thaynara Silva Dos Anjos

Katyucia Oliveira Crispim De Souza

Gabriela Ferreira Granja

Jerusa Costa Dos Santos

RESUMO

Introdução: O Acesso Avançado é um método de organização de agenda em unidades de saúde da Atenção Primária à Saúde que propõe a gestão do tempo com manejo da demanda, controle da agenda e do tempo de espera. Durante a pandemia da Covid-19, estas unidades tiveram que reorganizar os fluxos de atendimento para que o usuário obtenha a resolução das suas demandas de saúde. **Objetivo:** Mapear as principais estratégias de reorganização dos fluxos de atendimento do Acesso Avançado durante a pandemia da Covid-19. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão de literatura realizada a partir das bases Embase, Web of Science, National Library of Medicine (PubMed), Scopus, Literatura Latino Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), e Scientific Electronic Library Online (SciELO), com o uso dos descritores DeCS/MeSH: Acesso aos Serviços de Saúde, Atenção Primária à Saúde e Covid-19. **Resultados:** Foram selecionados 32 estudos, dos quais foram elegíveis sete estudos que responderam à pergunta: “Quais estratégias de reorganização dos fluxos de atendimento do acesso avançado durante a pandemia da Covid-19?” As principais estratégias mapeadas foram: Reorganização das demandas de vacina, redes de cuidado nos serviços de atenção disponíveis para proporcionar acesso, reorganização da agenda dos profissionais e a consulta compartilhada, demanda aos pacientes sintomáticos respiratórios pela Covid-19, acesso à rede de referência e continuidade informacional, estabelecimento de fluxo recepção-arquivo-consultório e atendimentos de urgência e visitas foram mantidos mesmo na ausência do profissional responsável. **Conclusão:** Considera-se que as unidades de saúde encontraram alternativas de fluxos para manter o Acesso Avançado à população apesar da adoção de protocolos oficiais do Ministério da Saúde para evitar a infecção pela Covid-19.

PALAVRAS-CHAVE: Acesso aos Serviços de Saúde. Atenção Primária à Saúde. COVID-19.

ÁREA TEMÁTICA: Política e Gestão em Saúde.